

Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 30.01.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.617-003.7-089.879-06-036

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10967612>

Р. В. Стецишин¹, С. В. Головко²

АНАЛІЗ НЕВДАЧ ТА УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ЛІКУВАННІ КАМЕНІВ СЕЧОВОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТАКТНОЇ УРЕТЕРОЛІТОТРИПСІЇ

¹Харківський національний медичний університет;

²Національний медичний університет ім. Богомольця, м. Київ

Authors' Information

Стецишин Р.В. – <https://orcid.org/0000-0001-5631-3274>

Головко С.В. - <https://orcid.org/0000-0001-9479-2675>

Summary. Stetsyshyn R. V.¹, Holovko S. V.² **ANALYSIS OF FAILURES AND COMPLICATIONS IN THE TREATMENT OF URETERAL STONES WITH THE HELP OF CONTACT URETEROLITHOTRIPSY.** - 1 *Kharkiv National Medical University*; 2 *Bogomolets National Medical University, Kyiv*; e-mail: tatyana.torak@gmail.com. The share of ureteral stones is up to 40% of all urological pathologies. To date, a steady increase in the frequency of their detection has been noted in all developed countries. The development of new technologies made it possible to reduce the number of open surgical interventions to 15–20%. The most serious complications are noted in 6% of cases. Among the complications, the most frequent are migration of the stone into the pelvic-pelvic system under the influence of the flow of irrigation fluid, microperforation of the ureter, detachment of the ureter, recurrent renal colic against the background of inadequate function of the ureteric stent, obturation of the lumen of the stent with blood clots, distal stricture of the ureter. The question of the superiority of this or that method of treatment, its effectiveness and safety remains open today. The goal is to determine the structure, frequency, and etiology of complications arising during the treatment of ureteral stones using a semirigid ureteroscope and contact lithotripsy. 1268 patients were studied, of which 794 patients with "standard" ureteral stones underwent ureteroscopy with contact ultrasound ureterolithotripsy; Contact ultrasound ureterolithotripsy was also used in 231 patients with "complex" ureteral stones; 243 patients with "complex" ureteral stones underwent contact laser ureterolithotripsy. The authors analyzed the causes of failures and complications in the ureteroscopic treatment of ureteral stones, as well as the search for ways to minimize them.

Key words: ureteral stones, contact ultrasonic ureterolithotripsy, semirigid ureteroscope, complications.

Реферат. Стецишин Р. В., Головка С. В. **АНАЛІЗ НЕВДАЧ ТА УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ЛІКУВАННІ КАМЕНІВ СЕЧОВОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТАКТНОЇ УРЕТЕРОЛІТОТРИПСІЇ.** Частка каменів сечоводу складає до 40% всіх урологічних патологій. На сьогодні відзначено стійке зростання частоти їх виявлення у всіх розвинених країнах. Розвиток нових технологій дозволив зменшити кількість відкритих оперативних втручань до 15–20%. Найбільш тяжкі ускладнення відзначають у 6% випадків. Серед ускладнень найчастіші — міграція каменю в чашково-лоханкову систему під впливом потоку іригаційної рідини, мікроперфорації сечоводу, відрив сечоводу, рецидивна ниркова колька на тлі неадекватної функції сечоводоподібного стенту, обтурація просвіту стенту згустками крові, дистальна стриктура сечоводу. Питання переваги того чи іншого методу лікування, його ефективності та безпеки сьогодні залишається відкритим. Мета - визначення структури, частоти та етіології ускладнень, що виникають під час лікування каменів сечоводу з використанням семіригідного уретероскопа та контактної літотрипсії. Було досліджено 1268 пацієнтів, з яких 794 пацієнтам зі «стандартними» каміннями сечоводу виконували уретероскопію з контактною ультразвуковою уретеролітотрипсією; 231 хворому зі «складними» каміннями сечоводу також використовували контактну ультразвукову уретеролітотрипсію; 243 хворим зі «складними» каміннями сечоводу виконували контактну лазерну уретеролітотрипсію. Автори провели аналіз причин невдач та ускладнень при уретероскопічному лікуванні каменів сечоводу, а також пошук шляхів їх мінімізації.

Ключові слова: камені сечоводу, контактна ультразвукова уретеролітотрипсія, семіригідний уретероскоп, ускладнення.

У сучасній урології існує чітке прагнення виконувати більшість лікувальних процедур за допомогою малоінвазивних технологій. Завдяки технологічним досягненням уретероскопія є нині «золотим стандартом» лікування уретеролітіазу [1, 2].

Уретероскопія й інтракорпоральна літотрипсія останнім часом стали найбільш успішними методами лікування каменів проксимальних відділів сечовивідних шляхів, а зараз вони перетворюються на основні методи лікування. Нині інтрауретеральні конкременти певних розмірів також можуть бути доступними при уретероскопії, і це також є явною перевагою цієї техніки [3, 4, 5].

Ендоскопічне лікування каменів нирок і верхніх відділів сечоводів може стати методом вибору для досить великої групи пацієнтів. Успіх уретероскопічного лікування каменів є результатом розвитку ефективних гнучких уретероскопів, нових захоплюючих пристроїв і лазерних літотрипторів [6, 7, 8].

Еволюція уретероскопії сприяла розширенню показань до ендоскопічного лікування уретеролітіазу. Водночас, разом з успіхами, після періоду захоплення від використання нової техніки, з'явилися й розчарування від широкого застосування уретероскопії, у зв'язку з накопиченням даних про недоліки й ускладнення цього методу [9, 10, 11].

Нині, у зв'язку з повсюдним поширенням уретероскопії, відмічено все нові й нові випадки ускладнень уретероскопії та було запропоновано різні способи їх усунення [12, 13, 14].

Мета - визначення структури, частоти та етіології ускладнень, що виникають під час лікування каменів сечоводу з використанням семіригідного уретероскопа та контактної літотрипсії.

Матеріал та методи

Для досягнення мети були досліджені 1268 пацієнтів, з яких 794 пацієнтам зі «стандартними» каменями сечоводу виконували уретероскопію з контактною ультразвуковою уретеролітотрипсією; 231 хворому зі «складними» каменями сечоводу також використовували контактну ультразвукову уретеролітотрипсію; 243 хворим зі «складними» каменями сечоводу виконували контактну лазерну уретеролітотрипсію.

При виконанні уретероскопії використовували напівжорсткий уретероскоп 8F/9.8F компанії R.Wolf (Німеччина) і відеосистему з ендоканерою виробництва фірми R.Wolf (Німеччина). Для дезінтеграції конкрементів у 1025 (80,8%) пацієнтів

використовували ультразвуковий літотриптор R. Wolf (Німеччина), а у 243 (19,2%) пацієнтів використовували лазерний літотриптор R.Wolf Tower 30+. Іригацію здійснювали за допомогою 0,9% розчину натрію хлориду.

У більшості пацієнтів (у 1151 (90,8%) випадку) уретероскопія була виконана під спінальною або перидуральною анестезією. Загальна анестезія виявилася необхідною в інших 117 пацієнтів (9,2%). В усіх випадках проводили рутинну антибіотикопротекцію з використанням фторхінолонів або цефалоспоринов. Просування уретероскопа по сечоводу здійснювали за допомогою провідника – сечовідного катетера 4 Fr, який проводили під прямим візуальним контролем.

Для менш травматичного проведення уретероскопа через інтрамуральний відділ сечоводу у більшості пацієнтів (876 - 69,1%) використовували техніку «взуттєвого ріжка (shoe horn)». Після введення провідника у вічко на глибину до 1,5 см уретероскоп повертали на 180°, при цьому відбувалася дилатація вічка за рахунок натягнення передньої стінки інтрамурального відділу катетриком, уретероскоп вводили «під катетрик». Після проведення приладу через інтрамуральний відділ, його розгортали у вихідну позицію. За неможливості проведення уретероскопа через інтрамуральний відділ сечоводу через невідповідність діаметру вічка й уретероскопа або через природні причини чи стриктуру у 106 (8,3%) пацієнтів виконували дилатацію вічка за допомогою бужів.

Для цього використовували стандартний набір уретеральних бужів від 6 до 9 Fr. Останні проводили по катетрику-провідникові під контролем цистоскопа в інтрамуральний відділ сечоводу на глибину до 1,5 см. Ускладнень при використанні цього методу розширення вічка сечоводу не було.

Тяжкість інтраопераційних ускладнень оцінювали за класифікацією Satava (1998): Satava grade I – ускладнення без наслідків, Satava grade II – ускладнення, ліквідовані субопераційно або ускладнення, що потребують припинення операції, Satava grade III – ускладнення, що потребують конверсії [15].

Результати. Нами проведено аналіз усіх невдач і ускладнень у 1268 пацієнтів, яким було виконано уретероскопію з контактною літотрипсією і (чи) літоекстракцією з приводу конкрементів різних відділів сечоводів (Табл. 1).

Таблиця 1

Невдачі уретероскопії при лікуванні уретеролітіазу (n=1268)

Вид невдачі	Абс. кількість	Відносна частота, %
Неможливість досягнення конкременту	78	6,2
Утиск каменю при екстракції	43	3,4
Необхідність розбирання кошика	37	2,9
Ушкодження устаткування	19	1,5
Відлам бранші щипців	4	0,3
Руйнування кошика Dogmia	4	0,3
Несподіване різке зниження потужності генератора	2	0,2
Обтурація зонда фрагментами каменю	9	0,7
Міграція каменю в ЧМС	211	16,6
Спроба літотрипсії в ЧМС	82	6,4
Ефективна	22	1,7
Тривалість операції понад 60 хв	266	20,9

До невдач уретероскопії ми віднесли неможливість досягнення каменю, заклинення або поломку інструменту для екстракції конкременту, а також міграцію каменю в порожнинну систему нирки. Невдачі, пов'язані з неможливістю досягнення конкременту, відмічені в 78 випадках (6,2%). Використання бужування вічка дозволило значно зменшити

кількість подібних невдач, але перешкоди, розміщені вище внутрішньоміхурового відділу сечоводу, здолати при первинній уретероскопії виявилось значно складніше. Установка уретерального стента на 48–96 годин при невдачі первинної уретероскопії дозволила досягти мети при повторній операції в 72 (5,6%) випадків.

Частота утиску каменя в пристроях для екстракції конкременту відмічена у 43 (3,4%) хворих. В усіх випадках проблема була вирішена шляхом розбирання кошика, проведення уретероскопа назад разом з ущемленим кошиком і конкрементом. Потім виконували контактну літотрипсію каменю.

Ушкодження устаткування для екстракції конкременту у 19 (1,5%) пацієнтів включало відлам бранші щипців у просвіті сечоводу – 4 (0,3%) випадки, руйнування кошика Dormia – 4 (0,3%) випадки, несподіване зниження функції генератора ультразвуку – 2 (0,2%) випадки, обтурацію зонду фрагментами каменю – 9 (0,7%) випадків. У 211 (16,6%) пацієнтів відмічена міграція каменю в чашково-мискову систему. Ця проблема мала місце як при просуванні уретероскопа для досягнення каменю, так і під час контактної уретеролітотрипсії. У 82 (6,4%) випадках літотрипсія була продовжена в отворі ЧМС, при цьому ефективною вона була тільки у 22 (1,7%) пацієнтів. В інших 116 (9,1%) хворих процедура була завершена установкою стента. Необхідно відмітити, що міграція каменю, в переважній більшості випадків, відмічена при локалізації конкрементів у проксимальних відділах сечоводу.

Інтраопераційні ускладнення включали ушкодження слизової оболонки сечоводу, перфорацію стінки, кровотечу, авульсію сечоводу й екстрауретеральну міграцію каменю (табл. 2).

Таблиця 2

Інтраопераційні ускладнення уретероскопії у хворих на камені сечоводу (n=1268)

Вид ускладнення	Абс. кількість	Відносна частота, %
Ушкодження слизової оболонки	44	3,5
Помилковий хід без перфорації	17	1,3
Опік стінки сечоводу	11	0,9
Перфорація стінки сечоводу:	20	1,6
При просуванні уретероскопа	4	0,3
При пасажі інструментів	4	0,3
При літотрипсії	8	0,6
При екстракції фрагментів	4	0,3
Екстрауретеральна міграція каменю при перфорації	5	0,4
Установка стента	20	1,6
Геморагія, що потребувала припинення операції	6	0,5
Авульсія сечоводу	1	0,1

Ушкодження слизової оболонки сечоводу відповідно до їх тяжкості були представлені поверхневою травмою з відшаровуванням слизової оболонки на обмеженій ділянці у 44 (3,5%) випадків (Рис. 1) або помилковим ходом, що утворився при просуванні уретероскопа у підслизовий шар – 18 (1,4%) випадків (Рис. 2).

В 11 (0,9%) випадках ушкодження слизової оболонки сечоводу були пов'язані з термічною дією санотрода під час літотрипсії. Лікування в усіх випадках полягало в установці стента на 30–45 діб.

Частота перфорації стінки сечоводу становила 1,6% (Рис. 3).

Перфорація виникла при пасажі уретероскопа - 4 (0,3%) випадки або додаткових інструментів - 4 (0,3%) випадки, літотрипсії - 8 (0,6%) випадків, екстракції каменів і їх фрагментів - 4 (0,3%) випадки.

Ці ускладнення завжди були пов'язані із складними локальними умовами уретероскопії: наявністю інкрустуючого каменю, звужень, перегинів сечоводу, що супроводжувалися втратою візуального контролю просвіту сечоводу (Рис. 4.).

Рис. 1. Поверхнєве ушкодження слизової оболонки сечоводу

Рис. 2. Помилковий хід у підслизовому шарі сечоводу

Рис. 3. Перфорація стінки сечоводу

Рис. 4. Стеноз просвіту сечоводу внаслідок набряку, викликаного тривалим перебуванням конкременту

Методом вибору при лікуванні цього ускладнення стала установка внутрішнього стента. Її виконали в усіх 20 (1,6%) випадках.

Екстрауретеральна міграція каменю при перфорації (Рис. 5) відмічена в 5 випадках (0,4%).

Кровотеча при уретероскопії, зазвичай, була незначною - 6 (0,5%) і, як правило, пов'язана з травмою вічка сечоводу і ушкодженнями слизової оболонки, що виникали при проведенні провідників, фрагментації конкрементів або при інших маніпуляціях (Рис. 6).

У 6 випадках (0,5%) через складності з візуалізацією внаслідок кровотечі довелося припинити операцію й обмежити її встановленням сечовідного стента (Рис. 7.).

Авульсія сечоводу, що є одним з найтяжчих ускладнень уретероскопії, була наявною в одного пацієнта (0,1%) (Рис. 8).

Це ушкодження виникло у пацієнта при видаленні конкременту за допомогою кошика Dogmia, при цьому стався відрив сечоводу в юкставезикальному відділі. Пацієнтові було виконано реімплантацію сечоводу в сечовий міхур із задовільним післяопераційним результатом.

Усі інтраопераційні ускладнення були виявлені негайно й було проведено лікування, яке відповідає виду й тяжкості ускладнення. Усі ускладнення були усунені ендоскопічно. Відкрита операція знадобилася тільки в 1 випадку (0,1%).

Рис. 5. Екстрауретеральна міграція конкременту при перфорації сечоводу

Рис. 6. Геморагія при контактній літотрипсії

Рис. 7. Інтенсивна геморагія при літотрипсії, що не дозволяє контролювати просвіт сечоводу

Рис. 8. Цистоскопічна картина авульсії сечоводу

Ранні й пізні післяопераційні ускладнення відмічено в 269 випадках (21,2%). Післяопераційні ускладнення при лікуванні уретеролітазу деталізуються в таблиц. 3.

Таблиця 3

Післяопераційні ускладнення при лікуванні уретеролітазу (n=1268)

Вид ускладнення	Абс. кількість	Відносна частота, %
Запальні	69	5,4
Персистуюча гематурія	63	4,9
Ниркова коліка	70	5,5
Міграція стента	18	1,4
Скороминущий рефлюкс 3–6 міс	72	5,7
Стрикттури сечоводу	12	0,9

Ранні післяопераційні ускладнення включали: загострення хронічного пієлонефриту або сепсис – 69 (5,4%) випадків; персистуючу гематурію – 63 (4,9%) випадки; ниркову коліку, пов'язану з наявністю резидуальних фрагментів в отворі сечоводу – 70 (5,5%) випадків; міграцію дистального кінця стента в отвір сечоводу – 18 (1,5%) випадків; скороминущий везикоуретеральний рефлюкс – 72 (5,7%) випадки, який зберігався протягом 3–6 місяців після видалення стента. Це ускладнення проявлялися періодичними

загостреннями пієлонефриту, ниючими болями у поперековій ділянці, що посилювалися при сечовипусканні або переповнюванні сечового міхура. Рефлюкс був пов'язаний з травмою термінальних відділів сечоводу при введенні уретероскопа, дилатації вічка, а також з багаторазовими маніпуляціями для видалення конкременту. Лікували це ускладнення консервативно, контролюючи режим сечовипускання й аналізи сечі. При виявленні загострень пієлонефриту у цієї групи пацієнтів призначали антибактеріальну терапію.

До пізніх післяопераційних ускладнень ми відносили стриктури сечоводу – 12 (0,9%) хворих. Лікування полягало у виконанні ендоуретеротомії з подальшим стентуванням сечоводу протягом 21–28 діб. Результати лікування були задовільними, без рецидивів протягом усього періоду спостереження від 2 до 5 років.

Ми вважаємо, що кількість ускладнень зменшується разом із зростанням досвіду проведення операцій за наявності сучасних технічних можливостей для їх виконання. Уретероскопія, що є значним і цінним досягненням в урології, є мінімально інвазивною процедурою, але може спричинити ушкодження сечоводу та інші ускладнення у будь-який час виконання операції. Невдача уретероскопії, пов'язана з неможливістю подолання вічка сечоводу, відмічена нами з частотою 7,9%. Широко застосовується техніка семиригідної уретероскопії без розширення вічка сечоводу. З іншого боку, бужування вічка дозволяє виконати процедуру швидше, застосовуючи менш потужне зусилля при подоланні початкових відділів сечоводу, що дуже важливо за необхідності багаторазових проведенень уретероскопа через вічко сечоводу (наприклад, при екстракції фрагментів великого конкременту).

Бужування сечоводу є безпечною і позбавленою у більшості випадків пізніх ускладнень методикою, що було показано в численних дослідженнях з використанням мікційної цистографії й екскреторної урографії. Водночас, рутинне використання техніки «взуттєвого різка» при проведенні уретероскопа через вічко та інтрамуральний відділ сечоводу є простим, ефективним і маловартісним способом уникнути додаткового розширення вічка сечоводу для виконання уретероскопії.

У нашій практиці неможливість досягти каменю була пов'язана як з набряком слизової, що оточує камінь, так і з наявністю певної ригідної, стенотичної зони у просвіті сечоводу. Ця ситуація найчастіше була пов'язана з попередніми хірургічними втручаннями на сечоводі або з анатомічними особливостями його отвору.

Ретельний відбір пацієнтів, використання адекватної техніки операції та інструментів дозволяють значно знизити вірогідність цього ускладнення. Використання уретероскопа з діаметром не більше 8,5 Fr дозволяє виконати доступ до верхніх відділів сечоводу і навіть до ниркової миски. Одночасно навіть досягши конкременту в цих відділах, використання ультразвукової літотрипсії далеко не завжди дозволяє зруйнувати й видалити конкремент у зв'язку з високою частотою міграції його у вищерозташовані відділи сечового тракту, недоступні для ригідної уретероскопії.

Утиск кошика Dormia разом із фіксованим у ньому конкрементом відмічений в 19 випадках. Форсоване видалення кошика в цій ситуації може спричинити екстремально серйозні ускладнення, такі як розрив зони сечоводу в ділянці його контакту з конкрементом, так само як велике скальпування слизової оболонки сечоводу та його авульсія. У більшості випадків ці ускладнення вдалося усунути ендоскопічно, окрім випадку відриву сечоводу. Без сумніву, зменшення розмірів уретероскопів і мініатюризація інструментів дозволяє розширити можливості уретероскопії, водночас зменшення діаметру уретероскопа й мініатюризація інструментів робить їх крихітшими та менш стійкими до ушкодження. Поломка інструментів може стати неминучою, але ретельний догляд за інструментами під час оброблення, стерилізації, зберігання та використання можуть значно збільшити термін роботи цього устаткування.

У наших спостереженнях частота поломки устаткування становила 1,5%. Незважаючи на те, що нині формальна класифікація ускладнень уретероскопії відсутня, більшість дослідників розділяють їх за хронологією і тяжкістю. Більшість інцидентів або ускладнень під час уретероскопії можуть бути адекватно усунені без додаткових оперативних втручань. Ускладнення вважають серйозними, якщо вони потребують

додаткового оперативного втручання, можуть стати причиною післяопераційних ускладнень або несуть загрозу здоров'ю або життю пацієнта. У зв'язку з цим введення уретероскопа силоміць, будь-які форсовані маневри мають бути виключені. Під час втручання потрібна безумовна підтримка абсолютної видимості.

За нашими спостереженнями, помилкові ходи і мінімальні ушкодження слизової оболонки, можуть виникнути при проведенні катетера, уретероскопа або різних робочих інструментів, при цьому виникає перфорація слизової оболонки сечоводу. Травмована мукоза може кровоточити, або можуть з'явитися ознаки набряку, що погіршує візуалізацію й можливості для маневру уретероскопа в отворі сечоводу.

Необхідно відмітити, що тривалі уретероскопічні процедури й маніпуляції у верхніх відділах сечоводу створюють високий ризик перфорації його стінки. За нашими спостереженнями, більшість випадків перфорації можуть бути усунені консервативними методами шляхом ендоскопічної установки уретерального стента. Негайне стентування є першим етапом терапії при цьому ускладненні та є успішним більше ніж у 80% випадків. За неможливості ретроградного введення стента при цьому ускладненні потрібне виконання перкутанної нефростомії й антеградне введення стента. У випадках, коли ендоскопічний або перкутанний доступ неможливий або неефективний, можуть бути виконані відкриті хірургічні втручання. У наших спостереженнях ретроградного стентування виявилось достатньо в усіх випадках перфорації сечоводу.

Екстрауретральна екструзія конкременту є наслідком перфорації стінки сечоводу. Це ускладнення іноді може призвести до утворення стриктури сечоводу. У наших спостереженнях, частота екстрауретральної міграції конкрементів становила 0,4%, і ми не зустрічали будь-яких наслідків цього ускладнення протягом усього подальшого періоду спостереження, обмежившись тільки стентуванням.

Кровотеча, пов'язана з уретероскопією, зазвичай було незначною та мала скороминущий характер. Головною проблемою було погіршення візуалізації, що у деяких випадках вимагало виконання повторної уретероскопії.

Ушкодження на значному проміжку слизової оболонки сечоводу є найбільш серйозним хірургічним ускладненням. Грунтуючись на нашому досвіді, можемо зробити висновок, що частота ускладнення зменшується з удосконаленням техніки виконання процедури. Це ускладнення виникає при форсованому проведенні уретероскопа або видаленні конкременту щипцями чи кошиком Dormia. Schuster et al. при вивченні предиктивних чинників ускладнень уретероскопії показали наявність взаємозв'язку між наявністю ускладнень і тривалістю виконання втручання. Нами також був продемонстрований взаємозв'язок між локалізацією каменю, часом операції і досвідом хірурга.

Необхідно відмітити, що ускладнення уретероскопії зустрічаються нечасто і можуть бути усунені ендоскопічно. Відкриті операції для лікування ускладнень використовують зрідка і тільки за суворої необхідності, коли іншими способами досягти позитивних результатів неможливо. Більшість ускладнень уретероскопії виникають інтраопераційно, але деякі з них спостерігаються також у ранньому або пізньому післяопераційному періоді. Окрім цього, деякі ускладнення, такі як загострення інфекції або затримка сечі, первинно виникають у післяопераційному періоді і, на перший погляд, не пов'язані безпосередньо з якими-небудь інтраопераційними діями. Ризик післяопераційних інфекційних ускладнень значно вищий за наявності інфекції сечових шляхів до операції. Використання рутинної антибіотикопрофілактики й дренивання сечових шляхів за допомогою стента дозволяє знизити ризик подібних ускладнень. Одночасно рутинне використання стентів не завжди виправдане, оскільки збільшує час операції, вартість втручання, провокує виникнення відстрочених ускладнень, передусім таких, як стент-асоційована інфекція.

Тривале перебування каменю в просвіті сечоводу й перфорації сечоводу також є основними сприятливими чинниками для утворення стриктур.

Поза сумнівом, майбутні дослідження, присвячені ефективності й безпеці уретероскопії в лікуванні каменів сечоводу, мають бути пов'язані з впровадженням нових технологій. Передусім це стосується застосування сучасних семиригідних і гнучких уретероскопів, що мають менший діаметр. Окрім цього, потрібне подальше вивчення нових

видів контактної літотрипсії, передусім лазерної, а також сучасних пристроїв для екстракції конкрементів. Ці дослідження, поза сумнівом, дозволять знайти шляхи подальшого зниження досить малої кількості післяопераційних ускладнень.

Наведені дані підтверджують той факт, що удосконалення сучасних медичних технологій дозволило значно поліпшити результати ендоскопічного лікування уретеролітазу, перш за все за рахунок підвищення ефективності процедури, а також за рахунок зниження кількості й частоти ускладнень.

Нині існують великі можливості вибору з великої кількості опцій для лікування уретеролітазу. Саме тому потрібний аналіз усіх доступних способів лікування для індивідуального вибору оптимального з точки зору вартості, тривалості перебування хворого на ліжку, запобігання можливих ускладнень методу втручання.

Висновки

У зв'язку з поширенням мініінвазивних технологій лікування уретеролітазу нині виникла необхідність їх повторного вивчення. Безперечно, технічно правильно виконана уретероскопія є найкращим методом як діагностики, так і лікування патологічних процесів, що локалізуються в отворі сечоводу і насамперед уретеролітазу.

Ускладнення уретероскопії не часті, до того ж можуть бути ліквідовані консервативними або малоінвазивними методами. Водночас абсолютне їх число, урахувавши величезну кількість виконуваних операцій, є досить великим. Ліквідація ускладнень уретероскопії істотно збільшує вартість і тривалість лікування, подовжує терміни непрацездатності пацієнта. Отже, нами був зроблений подальший аналіз причин невдач і ускладнень при уретероскопічному лікуванні каменів сечоводу, а також пошук шляхів їх мінімізації.

Література/ References:

1. Ordon M, Urbach D, Mamdani M, Saskin R, Dah RJ, Pace KT. The surgical management of kidney stone disease: a population based time series analysis. *J Urol.* 2014;192(5):1450–6.
2. Shrestha A, Adhikari B, Panthier F, Baidya S, Gauhar V, Traxer O. Flexible ureteroscopy for lower pole calculus: is it still a challenge? *World J Urol.* 2023 Nov;41(11):3345-3353.
3. De Coninck V, Keller EX, Somani B, Giusti G, Proietti S, Rodriguez-Socarras M, Rodríguez-Monsalve M, Doizi S, Ventimiglia E, Traxer O. Complications of ureteroscopy: a complete overview. *World J Urol.* 2020 Sep;38(9):2147-2166
4. Lildal SK, Andreassen KH, Jung H, Pedersen MR, Osther PJS (2018) Evaluation of ureteral lesions in ureterorenoscopy: impact of access sheath use. *Scand J Urol.* 52(2):157–161
5. Huynh M, Telfer S, Pautler S, Denstedt J, Razvi H (2017) Retained digital flexible ureteroscopes. *J Endourol Case Rep.* 3(1):24–27
6. de la Rosette J, Denstedt J, Geavlete P, Keeley F, Matsuda T, Pearle M et al (2014) The clinical research office of the endourological society ureteroscopy global study: indications, complications, and outcomes in 11,885 patients. *J Endourol.* 28(2):131–139
7. Oguz U, Resorlu B, Ozyuvali E, Bozkurt OF, Senocak C, Unsal A (2014) Categorizing intraoperative complications of retrograde intrarenal surgery. *Urol Int* 92(2):164–168
8. Elashry OM, Elgamasy AK, Sabaa MA, Abo-Elenien M, Omar MA, Eltatawy HH et al (2008) Ureteroscopic management of lower ureteric calculi: a 15-year single-centre experience. *BJU Int.* 102(8):1010–1017
9. Georgescu D, Multescu R, Geavlete B, Geavlete P (2014) Intraoperative complications after 8150 semirigid ureteroscopies for ureteral lithiasis: risk analysis and management. *Chirurgia (Bucur).* 109(3):369–374
10. Taie K, Jasemi M, Khazaeli D, Fatholahi A (2012) Prevalence and management of complications of ureteroscopy: a seven-year experience with introduction of a new maneuver to prevent ureteral avulsion. *Urol J.* 9(1):356–360
11. Tanriverdi O, Silay MS, Kadihasanoglu M, Aydin M, Kendirci M, Miroglu C (2012) Revisiting the predictive factors for intraoperative complications of rigid ureteroscopy: a 15-year experience. *Urol J.* 9(2):457–464

12. Seklehner S, Sievert KD, Lee R, Engelhardt PF, Riedl C, Kunit T (2017) A cost analysis of stenting in uncomplicated semirigid ureteroscopic stone removal. *Int Urol Nephrol.* 49(5):753–761.
13. Durner L, El Howairis MEF, Buchholz N (2017) Renal pseudoaneurysm after flexible ureterorenoscopy - an unusual complication. *Urol Int.* 99(4):484–486
14. Perez Castro E, Osther PJ, Jinga V, Razvi H, Stravodimos KG, Parikh K et al (2014) Differences in ureteroscopic stone treatment and outcomes for distal, mid-, proximal, or multiple ureteral locations: the Clinical Research Ofce of the Endourological Society ureteroscopy global study. *Eur Urol.* 66(1):102–109.
15. Tepeler A, Resorlu B, Sahin T, Sarikaya S, Bayindir M, Oguz U et al (2014) Categorization of intraoperative ureteroscopy complications using modified Satava classification system. *World J Urol.* 32(1):131–136

Робота надійшла в редакцію 05.03.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616-084.1:159.923:316.6

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10967616>

В. В. Огоренко, А. В. Шорніков, В. М. Баклашкін¹

ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ДОРΟΣЛИХ З АДИКТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

¹КП «Дніпровська багатoproфільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги»
ДОР

Author's Information

Огоренко В.В. ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0549-4292>

Шорнікова А.В. ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8196-9128>

Summary. Ogorenko V. V., Shornikov A. V., Baklashkin¹ V. M. **PERSONALITY CHARACTERISTICS IN ADULTS WITH ADDICTIVE BEHAVIOR.** - *Dnipro state medical university, 1 Communal enterprise "Dnipro Multidisciplinary Clinical Hospital for the Provision of Psychiatric Care" of the Dnipropetrovsk Regional Council; e-mail:* Deviant behaviour in adults is an area that mental health professionals tend to overlook. **This study focuses** on adult patients who exhibit addictive tendencies and deviant behaviour. The objective is to evaluate the impact of personality traits on such patients and to develop effective strategies for psychologists working in this field. **Materials and Methods:** A total of 54 male patients, aged between 25 to 63 years and with an average age of 39.4 years, were part of the study. Each of the participants underwent a comprehensive psychological assessment. The assessment included various tests such as the Hospital Anxiety and Depression Scale, Quality of Life Scale, Leonhard-Shmishek Questionnaire, and the Minnesota Multifaceted Personality Inventory (MMPI - MiniMult). **Results:** The study revealed a median anxiety level of 7 (range 4-10), a median depression level of 6 (range 4-7), and a median quality of life score of 63.5 (range 56-80), indicating a low level of quality of life. Depression was observed in 46.3% of respondents, while anxiety, as per the Hospital Anxiety and